

Análisis de la incidencia de la participación ciudadana sobre la corrupción en el sector público en 138 Economías, 2012-2021

Analysis of the incidence of citizen participation on corruption in the public sector in 138 Economies, 2012-2021

Carlos Jaime Gonzáles Castilla

Universidad César Vallejo

<https://orcid.org/0000-0002-1070-4760>

✉ gonzales.castilla.2019@gmail.com

RESUMEN

La participación ciudadana cumple un rol importante en términos de rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. Por ello, el objetivo del estudio fue analizar su incidencia sobre la corrupción en el sector público en 138 economías durante el período 2012-2021. Respecto a la metodología, se realizó un análisis cuantitativo de los datos mediante el modelo econométrico robusto de panel de datos. En base a los resultados, se pudo determinar la existencia de una incidencia directa, positiva y significativa (99% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en 138 economías durante los años señalados. Respecto al análisis desagregado de los resultados según regiones, la incidencia directa y significativa de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción se mantuvo tanto en la región de Europa como en América; las diferencias se encontraron en el grado de incidencia de la variable de participación civil. Finalmente, se pudo concluir que, durante el período 2012-2021, la incidencia de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en Europa (20.198) fue mayor en comparación a la incidencia reportada en la región de América (11.528).

Palabras clave:

Participación ciudadana, Corrupción, Sector Público,
Transparencia, Rendición de cuentas.

ABSTRACT

Citizen participation plays an important role in terms of accountability, transparency and the fight against corruption. The objective of the study was to analyze the incidence of citizen participation on corruption in the public sector in 138 economies, for the period 2012-2021. Regarding the methodology, a quantitative analysis of the data was used through the robust econometric model of panel data. Based on the results, it was possible to determine the existence of a direct, positive and significant incidence (99% confidence) of the citizen participation variable on the reduction of corruption in the public sector in 138 economies for the period 2012-2021. Regarding the disaggregated analysis of the results by region, the direct and significant incidence of citizen participation on the reduction of corruption was maintained both in the European region and in America; the differences were found in the degree of incidence of the civil participation variable. Specifically, it was possible to conclude that the incidence of citizen participation on the reduction of corruption in the public sector in Europe (20,198) was higher compared to the incidence reported for the American region (11,528), for the period 2012-2021.

Keywords:

Citizen participation, Corruption, Public Sector,
Transparency, Accountability

INTRODUCCIÓN

Dos años después de la aparición de la pandemia COVID-19, se ha reportado un nivel de estancamiento en el comportamiento de los niveles de corrupción a nivel mundial; en particular, en 131 economías no se han reportado avances significativos en el campo de la lucha contra la corrupción; además en el año 2021, 27 economías han obtenido un puntaje mínimo histórico en el ranking mundial de corrupción. De igual forma, es importante destacar la existencia de ciertos riesgos y peligros a nivel mundial en materia de vulnerabilidad de derechos humanos y del régimen democrático. En general, una de las mediciones más efectivas en términos de niveles

de corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), cuyos valores se encuentran dentro del rango 0-100, donde el valor cero se asocia estrechamente a un contexto muy corrupto, mientras que el valor 100 hace referencia a un contexto “limpio”, para un total de 180 países (Transparency International, 2022).

En relación a los valores reportados del Índice de Percepción de la Corrupción, el 68% de los países clasificados en este ranking mundial han obtenido una puntuación por debajo de 50, y la puntuación promedio de todos fue equivalente a 43 para el año 2021. En línea con la premisa anterior, en el período 2012-2021, 25 economías han mejorado de forma significativa sus puntuaciones en este ranking; en contraste, 23 economías han reportado una disminución significativa en sus calificaciones. En ese sentido, las puntuaciones de varias economías democráticas, que anteriormente lideraban el ranking de percepción de la corrupción, han reportado deterioros en sus calificaciones y, por ende, en la lucha contra la corrupción. Respecto al fenómeno descrito anteriormente, uno de los factores que puede tener incidencia directa sobre este deterioro es que los países con altas puntuaciones (menores niveles de corrupción) siguen siendo considerados, por parte de las personas corruptas que provienen de otros países, como refugios adecuados y seguros (Transparency International, 2022).

En concordancia con lo mencionado anteriormente, para el año 2021 las economías que lideraron el ranking mundial de percepción de la corrupción fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda con un puntaje equivalente a 88. Por su parte, las economías de Singapur (85), Noruega (85), Suecia (85), Suiza (84), Países Bajos (82), Luxemburgo (81) y Alemania (80) son los que se encuentran en el top 10 de este ranking mundial de percepción de la corrupción; mientras que las de Siria, Somalia y Sudán del Sur se mantienen en la parte inferior. Pues, generalmente, las economías que se caracterizan por experimentar períodos frecuentes de conflictos armados o gobiernos autoritarios son las que obtienen los puntajes más bajos en el ranking mundial como Venezuela, Corea del Norte, Afganistán, Libia, Yemen, Guinea Ecuatorial, entre otras.

De igual forma, a nivel de regiones, el mayor puntaje promedio corresponde a los países que se encuentran en las regiones de Europa Oriental y la Unión Europea (UE) con un puntaje equivalente a 66; el segundo puntaje promedio más alto se reportó en la región de Asia Pacífico (45); mientras que en la región de América se obtuvo una puntuación promedio igual a 33. Finalmente, el menor puntaje promedio se reportó en la región de África Subsahariana con una puntuación de 33 en el ranking mundial de percepción de la corrupción para el año 2021 (Transparency International, 2022).

Respecto a la información anterior, entre los factores que tienen incidencia sobre el desarrollo de modalidades estructurales de corrupción se encuentran los siguientes aspectos: concentración de poder, altos niveles de discrecionalidad y la falta de mecanismos efectivos de control. En la mayoría de los casos, las políticas orientadas a la lucha contra la corrupción se enfocan en los dos primeros factores; sin embargo, el factor de ausencia de control efectivo cumple un rol importante, no solo a través del control interinstitucional, sino también mediante el control ejercido por la ciudadanía. En efecto, la participación ciudadana puede constituirse en un mecanismo de control efectivo que tiene una contribución directa e importante sobre la disminución de los espacios de impunidad y la prevención de los actos de corrupción. Específicamente, en la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción del año 1996, los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvieron la relevancia de la participación ciudadana en relación a la lucha contra la corrupción (Nash, 2018).

De igual forma, la lucha contra la corrupción es uno de los elementos básicos y necesarios en la construcción de la estructura democrática de una determinada sociedad; a su vez, la participación ciudadana se constituye como uno de los factores clave en el desarrollo de las sociedades democráticas. En efecto, uno de los principales requerimientos para la consecución de una participación ciudadana efectiva es la información correcta y precisa, por lo que la variable de transparencia también cumple un rol muy importante en la formación de la estructura democrática (Castellanos, 2022).

En general, la participación ciudadana puede ser conceptualizada como el derecho que tienen las personas, ya sea a nivel individual o colectivo, de expresar sus principales demandas y preocupaciones a través de acciones que puedan tener cierta repercusión sobre la toma de decisiones al interior del aparato estatal. En este sentido, uno de los objetivos centrales de la participación ciudadana es la mejora de los niveles de eficiencia en los procesos internos de la administración estatal. Con más detalle, su contribución en términos de eficiencia y legitimidad se da a través del conjunto de experiencias y conocimientos que la población puede compartir como parte de un mayor grado de implicación en los asuntos públicos. Asimismo, la participación ciudadana se vincula de forma estrecha con la búsqueda de un mayor nivel de involucramiento en las decisiones que se toman en el sector público, en relación a determinados tópicos o temas que tienen una incidencia directa sobre su desarrollo y nivel de bienestar (Medrano, 2022).

De igual manera, el término de participación ciudadana puede definirse como el proceso mediante el cual las personas, en relación a sus intereses y preocupaciones, se involucran de forma activa en los asuntos públicos con la finalidad de generar una determinada reforma en el ámbito sociopolítico. Con relación a la información anterior, la principal diferencia entre este término y los conceptos de participación social y político radica en el grado de involucramiento o implicación de la ciudadanía en los asuntos que corresponden a la administración pública. Específicamente, la participación social hace referencia al proceso mediante el cual los ciudadanos se involucran en organizaciones o instituciones que están orientados a la consecución de intereses particulares; por su parte, la participación política se circunscribe a la participación de la ciudadanía en el sistema político, generalmente a través de los partidos políticos (Camacho, 2020).

En concordancia con lo anterior, la participación ciudadana se materializa en un entorno determinado mediante diversos instrumentos, dentro de este grupo o conjunto uno de los mecanismos de intervención más conocidos es el sufragio para la elección de autoridades. Sin embargo, aparte de este, existen otros instrumentos de intervención de la participación ciudadana como las consultas ciudadanas, los referéndums, plebiscitos, iniciativas de Ley entre otros mecanismos. Respecto a la premisa anterior, la participación ciudadana no se restringe únicamente a un momento determinado como la emisión de un voto o la participación en un referéndum, sino que es un proceso de carácter continuo y cotidiano cuyo desarrollo permitirá la generación de un mayor nivel de interconexión entre el gobierno y la sociedad civil (Camacho, 2020).

Respecto a la variable de participación ciudadana, el avance y las mejoras en el campo de la tecnología han contribuido a la creación de nuevos espacios para incrementarla. En efecto, los avances tecnológicos han posibilitado la génesis de nuevas formas de comunicación y la introducción de cambios en los patrones sociales a nivel mundial; estos factores han tenido un efecto directo sobre la formación de nuevos medios de organización y participación civil. Asimismo, estos cambios también se explican debido a un directo y continuo acceso a información, lo cual ha permitido que la ciudadanía pueda formar parte de la narrativa pública.

Por otra parte, se ha experimentado un crecimiento en las manifestaciones públicas sobre las demandas de los ciudadanos en regiones como América Latina; específicamente a finales del año 2019 se produjeron protestas sociales en países como Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. En este sentido, la protesta se ha constituido como uno de los mecanismos de participación ciudadana que ha reportado un mayor crecimiento,

en comparación con otros mecanismos como la participación en los actos de sufragio (Shack & Arbulú, 2021).

En relación con la importancia de la ciudadanía en materia de lucha contra la problemática de la corrupción; el objetivo del presente estudio fue analizar la incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en el sector público en 138 economías, para el período 2012-2021.

METODOLOGÍA

En base a los datos utilizados en la presente investigación, la información requerida corresponde a las variables de participación ciudadana, nivel de corrupción en el sector público, derechos de propiedad, entre otras. En este sentido, estos datos han sido extraídos de Transparency International, Fragile States Index (FSI) y las bases de datos de Our World in Data (OWID).

En relación con los métodos empleados en el trabajo, se utilizó un análisis cuantitativo de los datos mediante el método econométrico de efectos fijos, con la finalidad de analizar la incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en el sector público en 138 economías durante el período 2012-2021.

RESULTADOS

En primer lugar, se realizó el Test de Breusch-Pagan para realizar un análisis comparativo entre el Modelo Pooled y el Modelo de efectos aleatorios, esto con la finalidad de determinar la mejor estimación para los datos del presente estudio; los resultados de este Test se observan a continuación.

Tabla 1. *Test de Breusch-Pagan.*

	Var	sd = sqrt (Var)
Índice de corrupción	354.9037	18.83889
e	5.653599	2.37773
u	5.435567	2.33143

	Var	sd = sqrt (Var)
	chi2 (1)	274.22
	Prob > chi2	0.0000

Tal como se observa en la Tabla 1, el estadístico de Chi-cuadrado correspondiente al Test de Breusch-Pagan tiene un valor significativo (P-valor = 0.0000), por lo que se rechazó la hipótesis nula de varianza de la perturbación equivalente a cero o inexistente de efectos aleatorios. En consecuencia, el modelo panel con efectos aleatorios es el mejor método de estimación para los datos del presente estudio, en comparación con el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Asimismo, se utilizó el Test de Hausman para realizar el análisis comparativo entre los modelos de efectos fijos y aleatorios. Con relación a la premisa anterior, mediante la Tabla 2 se muestran los resultados del Test de Hausman para el modelo de estimación entre las variables de participación ciudadana y nivel de corrupción estatal en 138 economías, para el período 2012-2021.

Tabla 2. *Test de Hausman.*

	(b)	(B)	(b-B)
	fe1	re1	Diferencia
Participación	8.637759	15.06447	-6.42671
Derechos de propiedad	0.059816	0.1188101	-0.05899
Gobernanza	0.0763019	0.4125194	-0.33622
		chi2 (3)	60.53
		Prob > chi2	0.0000

Tal como se muestra en la Tabla 2, el estadístico de Chi-cuadrado tiene un valor significativo (P-valor = 0.0000) por lo que se rechazó la hipótesis nula de consistencia y eficiencia en los estimadores de efectos aleatorios. Por ende, en comparación con este

método, lo recomendable para estimar la relación entre la participación ciudadana y el nivel de corrupción en el sector público es la utilización del Modelo de efectos fijos. Respecto a la información anterior, a través de la Tabla 3, se presentan los coeficientes estimados del modelo robusto de efectos fijos y aleatorios del modelo econométrico empleado para estimar la incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción estatal en 138 economías, para el período 2012-2021.

Incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en el sector público en 138 países, 2012-2021.

Índice de corrupción	FE	RE	RFE	RRE	FGLS
Participación	8.637759	15.06447	8.637759	15.06447	9.76776
S.E.	1.363581	1.311637	2.540705	2.557495	0.9051779
Estadístico	6.33	11.49	3.4	5.89	10.79
Significancia	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
Intervalo de confianza	5.962576	12.49371	3.61369	10.05187	7.993644
	11.31294	17.63523	13.66183	20.07707	11.54188
Derechos de Propiedad	0.059816	0.1188101	0.059816	0.1188101	0.226904
S.E.	0.0080071	0.0124336	0.0140514	0.0188	0.0130633
Estadístico	7.47	9.56	4.26	6.32	17.37
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intervalo de confianza	0.044107	0.0944407	0.0320303	0.0819628	0.2013004
	0.0755249	0.1431795	0.0876016	0.1556574	0.2525076
Gobernanza	0.0763019	0.4125194	0.0763019	0.4125194	0.545385
S.E.	0.0122029	0.0163445	0.0155006	0.0272188	0.0144108
Estadístico	6.25	25.24	4.92	15.16	37.85

Índice de corrupción	FE	RE	RFE	RRE	FGLS
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intervalo de confianza	0.0523612	0.3804847	0.0456505	0.3591716	0.5171403
	0.1002426	0.4445541	0.1069533	0.4658672	0.5736298
Constante	32.90128	10.15244	32.90128	10.15244	2.075533
S.E.	1.118693	1.03057	2.218806	1.88034	0.6279065
Estadístico	29.41	9.85	14.83	5.40	3.31
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
Intervalo de confianza	30.70654	8.132555	28.51375	6.467037	0.8448585
	35.09602	12.17232	37.28882	13.83784	3.306207
Test de Wald / Prueba F	F (3,1239)	Wald chi2(3)	F (3,137)	Wald chi2 (3)	Wald chi2 (3)
	63.33	2152.03	16.82	470.97	11310.32
P-valor	Prob > F	Prob > chi2	Prob > F	Prob > chi2	Prob > chi2
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

A través de la Tabla 3 se pudo determinar que existe una incidencia positiva y significativa (99% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en 138 economías para el período 2012-2021. En este sentido, mayores valores del índice de corrupción se encuentran asociados estrechamente con mayores niveles de “limpieza” en el sector público o menores niveles de corrupción, por lo que un coeficiente positivo significa un efecto directo sobre la reducción en los niveles de corrupción. En base al modelo robusto de efectos fijos, una mayor participación civil contribuirá en gran medida a que se incremente el nivel de fiscalización sobre la toma de decisiones en el aparato estatal y las funciones correspondientes a los agentes que conforman esa estructura. En efecto, este nivel de fiscalización tendrá una incidencia directa sobre el aumento en el nivel

de transparencia, así como una reducción en los efectos de los riesgos asociados a la corrupción, ello en el contexto de 138 economías durante el período 2012-2021.

De igual manera, los resultados del Test de Wald (P valor = 0.000) indican que se rechaza la hipótesis nula de nulidad en el valor de los coeficientes; por lo que se comprueba la significancia de las variables explicativas, ya que agregan valor al modelo econométrico. En este sentido, si el P valor hubiera sido mayor al valor 0.05, las variables independientes no estarían agregando nada al presente modelo, y podrían ser eliminadas sin afectar negativamente al grado de ajuste del modelo en cuestión. Por su parte, los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P valor = 0.000) indican que el modelo econométrico utilizado se ajusta mejor a los presentes datos en comparación con un modelo sin la inclusión de las variables explicativas utilizadas.

A modo de comparación, la variable de participación ciudadana tuvo un efecto directo y significativo (99% de confianza) sobre el nivel de corrupción en el sector público, en base a los métodos de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) y el modelo robusto de efectos aleatorios; específicamente, un incremento equivalente a una unidad de medida de la variable de participación generará en promedio un aumento equivalente a 9.77 en el índice de corrupción, en relación al método FGLS. Por otra parte, tal como sucedió en el caso del modelo robusto de efectos fijos, el P valor de la prueba F de significancia conjunta fue equivalente a 0.000, por lo que el modelo de regresión utilizado se ajusta a los datos presentes y, por ende, las variables explicativas incluidas en el modelo econométrico son significativas en conjunto. Asimismo, los hallazgos correspondientes al Test de Wald indican que las variables independientes agregan valor al modelo y, en consecuencia, son significativas, por lo que su eliminación puede afectar al grado de ajuste del modelo.

Por otra parte, se realizó un análisis desagregado del panel mundial según regiones, específicamente, las regiones de América y Europa; de igual forma se efectuó un análisis de tipo comparativo entre los coeficientes estimados de la variable de participación ciudadana para cada región. En relación a la premisa anterior, a través de la Tabla 4 se presentan los resultados del modelo econométrico para evaluar la incidencia de la variable de participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en la región de América durante el período 2012-2021.

Incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en el sector público en América, 2012-2021.

Índice de corrupción	FE	RE	RFE	RRE	FGLS
----------------------	----	----	-----	-----	------

Participación	11.5284	14.48263	11.5284	14.48263	13.35963
S.E.	2.941443	3.063618	4.780072	6.944075	2.68766
Estadístico	3.92	4.73	2.41	2.09	4.97
Significancia	0.000	0.000	0.024	0.037	0.000
Intervalo de confianza	5.732918	8.47805	1.68366	0.8724944	8.091908
	17.32389	20.48721	21.37315	28.09277	18.62734
Derechos de Propiedad	0.0509593	0.1142265	0.0509593	0.1142265	0.1276653
S.E.	0.0204175	0.0264805	0.0426069	0.0396201	0.027698
Estadístico	2.5	4.31	1.2	2.88	4.61
Significancia	0.013	0.000	0.243	0.004	0.000
Intervalo de confianza	0.010731	0.0623256	-0.0367913	0.0365726	0.0733782
	0.0911876	0.1661274	0.1387099	0.1918804	0.1819523
Gobernanza	0.0956184	0.396342	0.0956184	0.396342	0.6005236
S.E.	0.0304293	0.037027	0.0390317	0.0631039	0.0352834
Estadístico	3.14	10.7	2.45	6.28	17.02
Significancia	0.002	0.000	0.022	0.000	0.000
Intervalo de confianza	0.0356639	0.3237705	0.015231	0.2726607	0.5313695
	0.1555728	0.4689135	0.1760057	0.5200233	0.6696777
Constante	25.82739	9.09034	25.82739	9.09034	0.6212295
S.E.	2.61445	2.403695	4.538527	6.363755	1.655084
Estadístico	9.88	3.78	5.69	1.43	0.38
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.153	0.707

Intervalo de confianza	20.67618	4.379185	16.48012	-3.382391	-2.622675
	30.97861	13.80149	35.17467	21.56307	3.865134
Test de Wald / Prueba F	F (3,231)	Wald chi2(3)	F (3,25)	Wald chi2 (3)	Wald chi2 (3)
	11.14	319.93	4.63	57.39	1473.38
P-valor	Prob > F	Prob > chi2	Prob > F	Prob > chi2	Prob > chi2
	0.0000	0.0000	0.0105	0.0000	0.0000

Tal como se observa en la Tabla 4 se determinó la existencia de una incidencia directa y significativa (95% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción en los niveles de corrupción en el sector público en América, para el período 2012-2021; por lo que una mayor participación civil contribuirá en gran medida a que se incremente el nivel de fiscalización sobre la administración pública y, en consecuencia, sobre un mayor grado de rendición de cuentas y transparencia, y menores niveles de corrupción. Tal como se mencionó anteriormente, mayores valores del índice de corrupción se encuentran asociados estrechamente con mayores niveles de “limpieza” en el sector público o menores niveles de corrupción, por lo que un coeficiente positivo puede ser interpretado como un efecto directo sobre la reducción en los niveles de corrupción. En este sentido, una participación civil más activa en términos de asuntos públicos tendrá una gran contribución sobre la mitigación de los riesgos asociados a los actos de corrupción estatal en la región de América durante el período 2012-2021.

De igual forma, los resultados del Test de Wald (P valor = 0.000) indican que las variables explicativas son significativas, ya que agregan valor al modelo econométrico y su posible exclusión de este modelo puede traer consecuencias negativas sobre el grado y bondad de ajuste del modelo en cuestión. Asimismo, los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P valor = 0.000) indican que el modelo econométrico utilizado tiene un buen nivel de ajuste a los presentes datos y, en consecuencia, las variables explicativas incluidas en el modelo econométrico son significativas en conjunto.

Por otra parte, es importante realizar el mismo análisis, pero para la región de Europa, esto con la finalidad de evaluar el grado de relación existente entre la variable de

participación ciudadana y el nivel de corrupción en el sector público para la región en cuestión. Respecto a la información anterior, a través de la Tabla 5 se muestran los resultados del modelo econométrico para evaluar la incidencia de la variable de participación ciudadana sobre el nivel de corrupción estatal en la región de Europa en el período 2012-2021.

Incidencia de la participación ciudadana sobre el nivel de corrupción en el sector público en Europa, 2012-2021.

Índice de corrupción	FE	RE	RFE	RRE	FGLS
Participación	20.1978	31.58323	20.1978	31.58323	28.58758
S.E.	2.937715	2.673983	4.531327	4.119527	2.63367
Estadístico	6.88	11.81	4.46	7.67	10.85
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intervalo de confianza	14.42089	26.34232	11.03965	23.50911	23.42568
	25.97472	36.82414	29.35596	39.65736	33.74948
Derechos de Propiedad	0.0592165	0.0892559	0.0592165	0.0892559	0.232572
S.E.	0.0156076	0.0234454	0.0281788	0.036841	0.0270292
Estadístico	3.79	3.81	2.10	2.42	8.6
Significancia	0.000	0.000	0.042	0.015	0.000
Intervalo de confianza	0.0285247	0.0433037	0.002265	0.0170489	0.1795958
	0.0899082	0.1352082	0.116168	0.161463	0.2855482
Gobernanza	0.0974354	0.4039124	0.0974354	0.4039124	0.3952047
S.E.	0.0225787	0.028869	0.0225209	0.0428329	0.025113
Estadístico	4.32	13.99	4.33	9.43	15.74
Significancia	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Intervalo de confianza	0.0530352	0.3473302	0.051919	0.3199615	0.345984
	0.1418356	0.4604947	0.1429517	0.4878634	0.4444254
Constante	33.04711	3.768726	33.04711	3.768726	-2.854567
S.E.	2.535852	1.884118	4.663289	2.867113	1.698864
Estadístico	13.03	2	7.09	1.31	-1.68
Significancia	0.000	0.045	0.000	0.189	0.093
Intervalo de confianza	28.06044	0.0759224	23.62225	-1.850713	-6.184279
	38.03378	7.461529	42.47197	9.388165	0.4751454
Test de Wald / Prueba F	F (3,336)	Wald chi2(3)	F (3,25)	Wald chi2(3)	Wald chi2(3)
	40.61	1204.8	14.40	390.98	2324.78
P-valor	Prob > F	Prob > chi2	Prob > F	Prob > chi2	Prob > chi2
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Mediante los resultados presentados en la Tabla 5, se pudo determinar la existencia de una incidencia directa y significativa (99% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en la región de Europa durante el período 2012-2021; por lo que una mayor participación civil contribuirá en gran medida a que se incremente el nivel de fiscalización sobre la administración pública y, en consecuencia, existirá un mayor nivel de transparencia en la región en cuestión. En este sentido, una participación civil más activa en términos de asuntos públicos tendrá una contribución directa sobre la mitigación de los riesgos asociados a los actos de corrupción en el aparato estatal de Europa, para el período 2012-2021.

De igual manera, los resultados del Test de Wald (P valor = 0.000) indican que las variables explicativas son significativas, ya que agregan valor al modelo econométrico y su exclusión del modelo podría traer consecuencias negativas sobre el grado y bondad de ajuste del modelo en cuestión. Asimismo, los resultados de la prueba F de

significancia conjunta (P valor = 0.000) señalan que el modelo econométrico utilizado tiene un buen nivel y bondad de ajuste sobre los presentes datos y, en consecuencia, las variables explicativas incluidas en este modelo son significativas.

Por su parte, en base a los coeficientes estimados del modelo econométrico robusto de efectos fijos, se concluyó que para el período 2012-2021 la incidencia de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en Europa (20.1978) fue mayor en comparación a la que se reportó en América (11.5284). Respecto a la premisa anterior, el coeficiente estimado de la variable independiente de participación civil tiene un mayor nivel de significancia (P valor = 0.000) en la región de Europa, en relación a la significancia (P valor = 0.024) que se reportó en América. De igual manera, según los resultados correspondientes a los métodos de efectos aleatorios y Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, en la región de Europa se han encontrado mayores niveles de incidencia de la participación ciudadana sobre los niveles de corrupción, en comparación con América.

DISCUSIÓN

Respecto a los resultados de esta investigación, se pudo determinar la existencia de una incidencia directa, positiva y significativa (99% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en 138 economías para el período 2012-2021. Respecto al análisis desagregado de los resultados según regiones, dicha incidencia se mantuvo tanto en la región de Europa como en América, las diferencias se encuentran en el grado de incidencia de la variable de participación civil. Específicamente, se concluyó que la incidencia de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en Europa (20.1978) fue mayor en comparación a la incidencia reportada en América (11.5284).

Al contrastar los resultados del presente estudio con el trabajo de Rando (2022), se encontraron similitudes debido a que en su trabajo se determinó la importancia de la intervención ciudadana en el proceso de producción de una determinada norma o legislación estatal. En general, se postuló que la participación ciudadana efectiva contribuye en gran medida no solo al incremento del grado de implicación de la sociedad civil en la administración pública, sino también se constituye en la eficiencia y efectividad sobre la gestión estatal. De igual forma, entre el grupo de oportunidades futuras de mejora se encuentra la variable vinculada a la cultura participativa en el interior de la ciudadanía.

Por su parte, los hallazgos del presente estudio coinciden con los resultados del trabajo de Camacho (2020), donde se encontró que la participación ciudadana activa tiene los mecanismos necesarios y adecuados para enfrentar el problema de la corrupción; entre estos mecanismos se encuentran los siguientes aspectos: Las exigencias de derechos, las denuncias y quejas, las solicitudes de información, así como el seguimiento y control sobre el desempeño del gobierno. Asimismo, la variable de participación ciudadana tiene un alto grado de importancia en relación a las capacidades de tipo deliberativas y argumentativas que, junto con los esfuerzos de las autoridades estatales, pueden generar soluciones basadas en los conocimientos y experiencias de los principales consumidores de los bienes y servicios públicos.

Al contrastar los resultados con los de Jiménez (2020), se encontraron coincidencias en los hallazgos, pues en este estudio se concluyó que la participación ciudadana se ha constituido como un factor determinante en las actividades de diseño y monitoreo de las estrategias orientadas a la lucha contra la corrupción en el contexto mexicano. En este sentido, la participación activa por parte de la sociedad civil se materializa tanto en las propuestas de prevención de los actos de corrupción, como en las actividades de difusión de las causas y consecuencias de dichos actos. En el contexto mexicano, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se constituyó en un importante avance en el campo de la lucha contra la corrupción; sin embargo, este avance necesariamente tiene que ser acompañado con las acciones en conjunto de las autoridades estatales y la sociedad civil a través de la participación ciudadana.

De igual manera, los hallazgos de la presente investigación se asemejan con los resultados del trabajo de Nash (2018), en cuyo caso se determinó que la legitimidad de las políticas anticorrupción se logra a través de la participación e involucramiento de la ciudadanía en las actividades de diseño, implementación, control y monitoreo de las políticas en cuestión. En efecto, la problemática vinculada a la falta de legitimidad de las políticas anticorrupción se aborda de forma efectiva mediante las directrices legales que estén orientadas a la mejora de la participación ciudadana. Respecto a la premisa anterior, el cierre de los espacios a los actos de corrupción se logra a través de la construcción y ejecución de formas de participación ciudadana que sean eficaces, en el marco de un sistema democrático.

Asimismo, los resultados de la presente investigación son similares a los hallazgos del estudio de Castellanos (2022), en donde se encontró que la labor fiscalizadora de la ciudadanía y su participación activa en el ámbito político son requisitos indispensables para el desarrollo de políticas de rendición de cuentas y transparencia que, a su vez, tengan una contribución directa sobre la disminución de la incidencia de los actos de

corrupción. De igual forma, el capital social requerido para una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos se alcanza mediante niveles altos de transparencia en la administración pública; en efecto, la variable de transparencia se constituye en una de las herramientas más importantes en materia de lucha contra la corrupción.

Al contrastar los resultados del presente estudio con el trabajo de Carrasco (2019), se encontraron relativas similitudes porque el autor determinó que el establecimiento de mecanismos de participación civil se explicaba, principalmente, tanto por el liderazgo presente en la comunidad como por su nivel de compromiso con ese tipo de participación. De igual forma, otros factores que inciden sobre la aplicación efectiva de los mecanismos de participación son los siguientes: el compromiso de los equipos de trabajo, los recursos monetarios y el apoyo brindado por otros organismos. Por su parte, el surgimiento o establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana también se explican por la aparición de los conflictos políticos; inclusive, a diferencia de los otros factores, la variable de conflictos políticos por sí solo puede contribuir directamente sobre la apertura de canales que posibiliten la participación ciudadana.

Por su parte, los hallazgos del presente estudio coinciden de forma parcial con los resultados del trabajo de Contreras y Montecinos (2019), en donde se encontró que la participación ciudadana se relaciona de forma estrecha con la forma de gobierno democrático. Para la optimización y efectividad en la implementación de la participación ciudadana en los asuntos públicos se requiere disponibilidad de información relevante, involucramiento en los agentes implicados en el proceso de delimitación de los alcances de la participación, el diseño de una metodología de trabajo, entre otros aspectos. De igual forma, es de suma importancia que los mecanismos de participación ciudadana se encuentren diagramados en la normatividad vigente, esto con la finalidad de evitar que la implementación de estos mecanismos dependa solamente de la voluntad de las autoridades políticas.

De igual manera, los resultados de la presente investigación se asemejan parcialmente con los resultados del trabajo de Toala et al. (2019), ya que en este trabajo se determinó que la variable de participación ciudadana tiene una influencia directa sobre la gestión administrativa de los gobiernos municipales de Manabí, debido a que la ciudadanía tiene un mayor nivel de involucramiento en las actividades de toma de decisiones sobre la organización de dichos municipios. Específicamente, el 72% del total de encuestados consideraron que la participación ciudadana era un derecho, un 9% lo definió como una forma de iniciativa popular. En este sentido, el 52% de la población encuestado sostuvo que su participación en la jurisprudencia cantonal se había realizado a través del voto y un 33%, que su participación se materializó

mediante una asamblea municipal.

En relación a la premisa anterior, un 55% del total de encuestados manifestó que el organismo responsable de promover y garantizar la participación ciudadana era el Gobierno Nacional; mientras que el 20% y 10% de la ciudadanía encuestada consideraron como responsable de la garantía sobre la participación ciudadana al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al Gobierno Autónomo Descentralizado, respectivamente. En ese sentido, un 75% de la población encuestada sostuvo que tenía conocimiento sobre la existencia de una determinada ordenanza municipal orientada a la promoción de la participación ciudadana en el cantón al que pertenece; en contraste, un 25% de los encuestados no tenía conocimiento sobre este tipo de ordenanzas municipales. Finalmente, un 22% del total afirmaron que la participación ciudadana era muy importante y un 56% la catalogó solo como importante; en contraparte, solo un 6% de la población manifestó que no lo era (Toala et al., 2019).

Asimismo, los resultados de la presente investigación son parcialmente similares a los hallazgos del estudio de Gudiño (2022), en donde se encontró que la variable de participación ciudadana en las actividades de fiscalización, control y vigilancia del desempeño de las funciones de las autoridades de gestión pública se constituye no solo en un derecho sino también en un deber de la ciudadanía en materia de su involucramiento en los asuntos públicos. En efecto, una mayor participación civil en tópicos públicos contribuiría en gran medida a una percepción del gobierno como un ente democrático y representante efectivo de las demandas ciudadanas. De igual manera, los conceptos de participación ciudadana, transparencia y gestión pública, tienen gran relevancia en términos de la mejora en los niveles de bienestar social y calidad de vida de los ciudadanos.

En relación a la variable de participación civil, los hallazgos del presente estudio coinciden de forma parcial con los resultados del trabajo de Rojas y Sánchez (2021), en donde se determinó e identificó la necesidad de lograr un mayor nivel de empoderamiento de la participación ciudadana, con la finalidad de generar mejoras en la administración municipal y un clima de confianza que pueda contribuir a la consecución de los objetivos institucionales. En este sentido, resulta de suma importancia la implementación de campañas de concientización sobre la relevancia del involucramiento ciudadano en la toma de decisiones de los gobiernos; a su vez, tanto los proyectos orientados al fortalecimiento de la participación ciudadana como los mecanismos que posibiliten su ejecución y cumplimiento tienen un rol preponderante en términos de participación ciudadana. En adición, otro requerimiento para una

efectiva implementación de un adecuado plan de fortalecimiento de la participación ciudadana es el grado de cooperación entre la ciudadanía y el gobierno.

Por su parte, los hallazgos del presente estudio concuerdan de forma parcial con los resultados del trabajo de Taguenca y Lugo (2021), en donde se encontró que los mecanismos de participación ciudadana tuvieron efectos beneficiosos y positivos sobre la eficiencia financiera, debido a que, mediante esta participación, se contribuyó en gran medida al incremento de los niveles de consenso en relación con la política pública. Específicamente, la participación ciudadana evaluativa es la que tiene un mayor grado de incidencia sobre la eficiencia financiera al interior de los municipios de Hidalgo. En efecto, en base a la evidencia empírica, estos municipios tuvieron una mayor preferencia y consideración sobre las actividades de participación civil con mayores niveles de eficiencia.

Asimismo, los resultados de la presente investigación se asemejan parcialmente con los resultados del trabajo de Arévalos et al. (2022), donde se determinó que, en base a una encuesta tomada a 145 ciudadanos en el contexto paraguayo, la mayor parte de la ciudadanía no contaba con información precisa y completa sobre la rendición de cuentas del Municipio. Específicamente, solo un 45% del total de encuestados manifestaron que tienen una comprensión clara sobre el concepto de rendición de cuentas; en contraste el 55% sostuvo que no tenía ningún conocimiento sobre el tema. Por su parte, un 39% aseveró que sí tenía conocimiento sobre los plazos de la rendición de cuentas, mientras que solo un 39% del total afirmó que no tenía conocimiento sobre el período correspondiente al proceso de rendición de cuentas.

En relación a la variable de rendición de cuentas, un 68% del total de ciudadanos encuestados sostuvo que sí comprendía la obligatoriedad de la convocatoria a una audiencia pública por parte de las autoridades correspondientes; en contraparte, un 32% de los ciudadanos encuestados reportaron que no tenían conocimiento alguno sobre la obligación que recaía sobre el intendente respecto a la convocatoria de una determinada audiencia pública. De igual manera, un 60% de la población afirmó que desconocía los documentos obligatorios que eran requeridos para las actividades de rendición de cuentas; mientras que un 40% sostuvo que sí tenía cierto conocimiento sobre estos. Respecto a la información anterior, un 58% manifestó que el medio utilizado para la convocatoria de una determinada audiencia pública era la radio; y un 39% reportó que no tenía conocimiento sobre estos medios. Finalmente, solo un 15% del total de ciudadanos encuestados afirmó que ha realizado una verificación de la información a través de la página web de la municipalidad; en contraste, un 45% dijo que no había ingresado a esta, y un 40% reportó no tener conocimiento sobre la

página web en cuestión (Arévalos et al., 2022).

CONCLUSIONES

En relación con los coeficientes estimados del modelo econométrico robusto de efectos fijos, se pudo determinar la existencia de una incidencia directa, positiva y significativa (99% de confianza) de la variable de participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en 138 economías durante el período 2012-2021. En este sentido, una mayor participación civil contribuirá en gran medida a que se incremente el nivel de control y fiscalización sobre la toma de decisiones en el aparato estatal y los sistemas de rendición de cuentas. En efecto, este nivel de fiscalización tendrá una incidencia directa sobre el aumento en el nivel de transparencia y la reducción en los niveles de corrupción. Aparte, los resultados del Test de Wald (P valor = 0.000) indican que se rechaza la hipótesis nula de nulidad en el valor de los coeficientes; por lo que se comprueba la significancia de las variables explicativas, ya que agregan valor al modelo econométrico. De igual manera, los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P valor = 0.000) indican que el modelo econométrico utilizado se ajusta mejor a los presentes datos.

Respecto al análisis desagregado de los resultados según regiones, la incidencia directa y significativa de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción se mantuvo tanto en la región de Europa como en América, las diferencias se encontraron en el grado de incidencia de la variable de participación civil. Específicamente, se concluyó que la incidencia de la participación ciudadana sobre la reducción de la corrupción en el sector público en Europa (20.1978) fue mayor en comparación a la que se reportó en América (11.5284) durante el periodo 2012-2021. Para finalizar, en concordancia con lo anterior, no solo se destaca la importancia de las estrategias y políticas orientadas a la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, sino también sobre los mecanismos que posibilitan dicha participación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arévalos, H., Baéz, J., Cuenca, D., & Navarro, A. (2022). La participación ciudadana en la rendición de cuentas de los fondos municipales. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, VI(3), 2665-2686. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2409>

- Camacho, J. (2020). Participación ciudadana para el combate a la corrupción. Un análisis del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. *Buen Gobierno*(28), 140-163. Recuperado el 2 de Enero de 2023, de <https://www.redalyc.org/journal/5696/569662688006/html/>
- Carrasco, S. (2019). Implementación de mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales en Chile: El caso del municipio de Santiago. *RIEM*, VI(19), 59-88. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/riem/n19/0719-1790-riem-19-59.pdf>
- Castellanos, J. (2022). Transparencia y participación ciudadana: la lucha contra la corrupción como eje vertebrador del proceso democrático. *Revista Española de la Transparencia*(15), 107-129. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/84132/154785.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Contreras, P., & Montecinos, E. (2019). Democracia y participación ciudadana: Tipología y mecanismos para la implementación. *Revista de Ciencias Sociales*, XXV(2), 178-189. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://www.redalyc.org/journal/280/28059953014/28059953014.pdf>
- Fragile States Index. (2022). Global Data. Recuperado el 2 de Enero de 2023, de <https://fragilestatesindex.org/global-data/>
- Gudiño, Z. (2022). El principio constitucional de transparencia en la contratación pública del Ecuador. Un enfoque desde la participación ciudadana. *Universidad & Sociedad*, XIV(2), 410-420. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000200410
- Jiménez, A. (2022). Participación ciudadana: actor clave en el combate a la corrupción. *South Florida Journal of Development*, III(6), 6575-6587. Recuperado el 2 de Enero de 2023, de <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/1899/1490>
- Medrano, E. (2022). Desarrollo de la participación ciudadana en la gestión municipal, una revisión sistemática. *Business Innova Sciences*, III(3), 42-60. Recuperado el 2 de Enero de 2023, de <http://www.innovasciencesbusiness.org/index.php/ISB/article/view/106/90>
- Nash, C. (2018). Democracia, participación ciudadana y corrupción. Algunas lecciones para el caso chileno. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, XXIV, 177-200. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de [Vol. 4, N.º 1, enero - abril 2023 ▶ 70](https://revistas-</p></div><div data-bbox=)

- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/36882/33802
- Our World in Data. (2022). Civil Society Participation, 2021. Recuperado el 2 de Enero de 2023, de <https://ourworldindata.org/grapher/civil-society-participation?country=ARG~AUS~BWA~CHN>
- Rando, E. (2022). Participación ciudadana y transparencia como mecanismos de control en la elaboración de normas reglamentarias. *Revista Digital de Derecho Administrativo* (28), 165-199. doi:<https://doi.org/10.18601/21452946.n28.06>
- Rojas, D., & Sánchez, K. (2021). Empoderamiento de la ciudadanía a través de la participación ciudadana para un gobierno local integral. *Ciencia Latina*, V(4), 6036-6071. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/758/1035>
- Shack, N., & Arbulú, A. (2021). Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú. Lima: Contraloría General de la República. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1707155/Una%20aproximacio%CC%81n%20a%20los%20mecanismos%20de%20participacio%CC%81n%20ciudadana%20en%20el%20Peru%CC%81.pdf>
- Taguena, J., & Lugo, B. (2021). La incidencia de la participación ciudadana en la eficiencia. El caso del Fondo de Infraestructura Social Municipal (fism) en Hidalgo. *Gestión y Política Pública*, XXX(1), 101-125. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v30n1/1405-1079-gpp-30-01-101.pdf>
- Toala, R., García, J., & Cox, E. (2019). Participación ciudadana y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos descentralizados de Manabí. *Dominio de las Ciencias*, V(2), 714-735. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1121/html>
- Transparency International. (Diciembre de 2022). Corruption Perception Index. Recuperado el 26 de Octubre de 2022, de <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/sau>
- Transparency International. (2022). Corruption Perception Index 2021. Berlin. Recuperado el 3 de Enero de 2023, de https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf